

БЕРДАҚ НОМИДАГИ ҚОРАҚАЛПОҚ ДАВЛАТ АКАДЕМИК МУСИҚАЛИ ТЕАТРИНИНГ КЕЧА ВА БУГУНИ

Т.Сейтназарова
ЎзДСМИ магистранти

Аннотация: Мақола Бердақ номидаги давлат академик мусиқали театрининг шаклланиш жараёнлари, театр фидойилари, сахналаштирилган спектакллар ва бугунги кунга қадар эришган ютуқлар ҳақида.

Калит сўзлар: Театр, драматург, актёр, режиссёр, труппа, спектакль, ҳавоскор ижодкор, миллий студия, гастрол, реформатор, репертуар.

Abstract: The article is about the processes of formation of the State Academic Musical Theater named after Berdaq, theater devotees, staged performances and achievements to date.

Keywords: Theater, dramaturg, actor, director, troupe, play, creative artist, national studio, tour, reformer, repertoire.

Қорақалпоғистоннинг Бердақ номидаги давлат академик мусиқали театри ўзининг 97-сезонини бошламоқда. У1926 йили “Тонг нури” номли ҳавоскор ёшлардан иборат Қорақалпоқ миллий труппаси асосида ташкил этилиб, 1930 йил 30 декабрда бу ижод масканига расман “Давлат театри” мақоми берилди. Ижодий жамоа бадиий анъаналарни ўзлаштириб, миллий ва умуминсоний кадриятларни тарғиб қилган ҳолда муайян тарихий босқичларни босиб ўтди.

Театрнинг ижодий фаолиятига назар ташлар эканмиз, у ҳамиша халққа хизмат қилишдек шарафли вазифани бажариб, янги ижро ва талқин услубларида самарали фойдаланиб, изланишлар олиб боришлар эвазига профессионаллашди. Илк давлат театр труппаси 82 кишидан иборат эди. Театрнинг биринчи актёрлари педагогика ва қишлоқ хўжалиги техникумлари ўқувчиларидан иборат эди. Миллий Қорақалпоқ драматургияси ва театрининг асосчиларидан бири, ташкилотчи Абдираман Утепов театрга директор ва бадиий раҳбар этиб тайинланди. Театрнинг биринчи спектакли муваффақият қозонди. Бу Абдираман Утеповнинг “Ўз тенгини топган қиз” пьесаси асосидаги спектакль эди. 1934 йиллар давомида сахнадан тушмади. Муаллифнинг ўзи спектаклга режиссёрлик қилди ва асар сахнавий талқинининг халқчиллиги ва томошавийлигини таъминлашда халқ кўшиқларидан ўз ўрнида, унумли фойдаланди.

Шу ўринда иқтидорли драматург, режиссёр, актёр ва ташкилотчи Абдираман Утеповнинг миллий театрнинг репертуарини мустаҳкамлашдаги фидойилилиги эътиборни тортади. Сабаби, у ўз халқининг ҳаётини яхши билган, томошабинлар қизиқишлари ва актёрларнинг ижодий имкониятларига тўғри баҳо бера олган ижодкор эди. Шунинг учун у ҳақли равишда биринчи театрнинг замонавий драматурги бўлиб қолди. Унинг барча асарларида замонавий мавзулар ва долзарб масалалар акс эттирилди. Улар “Одекалон”, “Ана ҳалос”, “Икки бошли сув қабоқ”, “Бўяқчи вакил”, “Сейтмурат-дангаса”, “Гумон”, “Зиндон”, “900 грамм”, “Шалеке бой”, “Очлик зори”, “Марқабой ботир”, “Олтмиш метр, етмиш метр”, “Мейерхол” сингари пьесалардан иборат. Бу асарларнинг барчаси театрнинг узоқ қишлоқлардаги гастроллари пайтида ёзилди.

Театрнинг илк қадамидан бошлаб - миллий профессионал актёрлар, режиссёрлар, мусиқа раҳбари, безакчи рассомлар, гримёрлар, либосчилар ва бошқа сахна ходимлари зарурати кескинлашиб борди. Бунинг устига махсус бинонинг йўқлиги театрни ривожланишга тўсқинлик қилаётган эди.

Ташкилотчи раҳбар труппага туманлардаги бадий ҳаваскорлик тўғарақларидан қобилиятлиларни жалб қилди. Натижада театрга А.Шомуротова, Т.Раҳмонова, З.Зарипов, М.Матчанов, Й.Шарипов каби ёшлар таклиф қилинди. 1933 йил охирида труппада 34 киши фаолият юритди. Жамоага келган ёшлар зўр кўтаринкилик билан ижод меҳнат қила бошладилар. Шу йили жамоа А.Бегимовнинг “Бу ким” драмаси ва Ж.Аймурзаевнинг “Бюрократлар” комедиясини муваффақиятли сахналаштирди. Бу изланиш давлат арбобларини театрга эътиборини кучайтирди.

Қорақалпоғистон ҳукумати Москвадаги Давлат театр санъати институти қошида “Қорақалпоқ миллий студияси”ни ташкил этишга қарор қилди. 1934 йил бўлажак студиячиларни танлаш учун Москвадан махсус комиссия келди. Комиссия аъзолари бадий ҳаваскорлик жамолари спектакллари ва концертларини томоша қилди, талабгорларни даслабки имтиҳондан ўтказиб, 33 нафар қобилиятлилар танлаб олди.

1939-йилнинг июль ойида Москва студияси тингловчилари ўз юртига қайтиб келдилар театр таркибига кўшилди. Шу йили студия битирувчилари билан таркиби тўлиқ бўлган Қорақалпоқ давлат театрига режиссёр реформатор К.С.Станиславский номи берилди. Театр “К.С.Станиславский номидаги Қорақалпоқ давлат мусиқали драма ва комедия театри” деб номлана бошлади.

Профессионал актёрлар жамоасини шакллантириш Қорақалпоғистон маданиятига кўшилган улкан ҳисса бўлди. Чунки, профессионаллар сахналаштириш ишларига фаол аралашилари натижасида миллий

драматургиянинг бидийи такамиллашуви ва жаҳон драматургиясининг энг яхши намуналарини қорақалпоқ тилида сахналаштириш имконияти пайдо бўлди. Улар А.Н.Островскийнинг “Камбағаллик айб эмас”, Мольернинг “Скапеннинг найранглари”, В.Вишневскийнинг “Биринчи отлик армия” асарлари асосида спектакллар эди.

Театрда 1940 йилга келиб миллий драматурглар А.Бегимов, Ж.Аймурзаев, П.Тилегенов, М.Дарибаев, С.Хожаниязов, Р.Мажитов, Н.Давқараев асарлари, ўзбек драматургларидан - Ғ.Зафарий, Хамза, К.Яшин, Хуршид, қазок драматургларидан Ғ.Мусрепов, азербайджон драматурги -Гаджибеков ва бошқа асарлар сахналаштирилди.

1941-1945 йиллари уруш даври бўлишига қорамасдан театр жамоаси ўз ижодини давом эттирди. Айимхан Шамуратова ва Юлдаш Шариповлар бошчилигидаги 2 та гуруҳ тузиб, Қорақалпоғистоннинг олис овулларида гастрол сафарларида бўлиб, маблағни фронтга ёрдам сифатида жўнатдилар.

Бу даврда театр репертуарида халқнинг ор-номусини, ғурурини кўтарадиган ватанпарварлик мавзусидаги Н.Давқараевнинг-«Алпомиш», Ж.Аймурзаевнинг-«Лейтенант Элмуратов», К.Симоновнинг-«Рус одамлари», С.Абдулланинг-«Қурбан Умаров» пьесаларин сахналаштириб халқимизнинг жанговорлик руҳини жонлантди.

1945-йили Тошкент давлат театр ва рассомлик санъати институтининг ташкил қилиниши билан қорақалпоқ профессионал актёр, режиссёр ва рассомлар билан таъмирланди. Т.Алланазаров ушбу олий даргоҳдан чиккан биринчи Қорақалпоқ режиссёри эди. Натижада номлари тарих саҳифаларига олтин ҳарфлар билан ёзилган буюк санъаткорлар хизмат этди. Улардан Т.Олланазаров, А.Шамуротова, Ж.Шамуротов, Б.Каменев, А.Халимов, Ю.Мамутов, Ю.Шарипов, Г.Ширазиева, Т.Рахмонова, Р.Сейтов, С.Хожаниязов, Г.Дошумов, З.Зарипов, С.Оттепбергенов, Т.Жолымбетова, С.Юсупова, С.Карабаева, М.Матчанов, Я.Алламуратова, Х.Сапаров, С.Алламуратова, С.Ауезова, О.Давлетова, О.Умиткуловлар миллий театр анъаналарини яратдилар.

1955-йили Тошкент давлат театр ва рассомлик санъати институтини актёрлик бўлимини тугатган - А.Жугинисов, З.Пиязов, Ш.Утемуратов, А.Абдалиев, А.Жузимбетов, А.Хожаназаров, Б.Курбанов каби ёшлар театр жамоасига қўшилди. 1957-йили Тошкентда Қорақалпоқ маданияти ва адабиёти кунларининг ўтиши муносабати билан театр «Ғариб ошиқ», «Суймаганга суйканма», “Равшан”, «Камбағаллик айб эмас» классик ва замановий мавзудаги спектаклларни пайтахт тамошабинларига ҳавола қилдилар.

1960-70-йиллари Республиканинг барча соҳаларига прогрессив ёшлар ўзларининг янги ғоялари билан кириб кела бошлагани каби, театр санъатида ҳам катта бурилишлар содир бўлди. Тошкент давлат театр ва рассомлик санъати институтини тугатган навбатдаги истедодли ёшлар - Қ.Абдреймов, Н.Ансатбаев, Р.Турениязов, Д.Ранов, А.Ансатбаева, Т.Кучкаров, А.Шарипов, Ж.Султабаев, Х.Айымбетов, Р.Сапарова, М.Садыков, Б.Кайпов, З.Сайпова каби театр рассомлари - К.Сайпов ва И.Алибековлар ҳам сахнада узларини янги ғояларини намоиш этди.

Бу даврда режиссёрлар - Н.Ансатбаев, К.Абдреймов, Р.Турениязовлар жаҳон драматурглари дурдоналарини ва кўшни халқлар классик асарлари - В.Шекспирнинг «Отелло», Мольернинг «Тартюф», Гольдонинг «Икки бойга бир малай», Гогольнинг «Ревизор», Ч.Айтматовнинг «Она ер-она», М.Каримнинг «Ой тутилган тунда», А.Абдуллиннинг «13-рейс», А.Қаҳҳорнинг «Тобутдан товуш», Г.Гориннинг «От учсин», С.Балгабаевнинг «Бизлар ҳам ошиқ бўлгандик», Т.Минуллиннинг «Азройлни алдаган одам», Йосалиннинг «Араванг оғдарилмасин», Цагареллиннинг «Ханума» каби асарларни сахналаштирдилар.

Профессионал режиссёрлар ғояларидан ва талқинларидан илҳомланган драматург К.Раҳмановнинг миллий колоритга бой, тамошабинлар дидига мос «Келин», «Яраланган юраклар», «У дунёга марҳамат», «Қизикчилар касалхонада» каби пьесалари сахналаштирилди. Бу жараёндан таъсирланган - Қ.Матмуратов, О.Абдурахманов, А.Уталиев, М.Низанов, С.Жумағулов сингари ёш драматурглар асарлари театр репертуарларини бойитди.

1987-йили театр жамоаси И.Юсупов либреттоси ва Н.Мухаммеддинов муסיқаси асосида «Ажиниёз» номли биринчи Қорақалпоқ миллий операсини сахналаштирди. Бу сахнада тажриба орттирган ижодий жамоа С.Юдаковнинг «Майсаранинг иши», С.Раҳманиновнинг «Алеко» операларини ва «Ойжамол» балетини сахналаштириб, театр ўз мухлиссисларини қувантирди.

Ушбу ютуқлар муносабат билан Ўзбекистонда турли жанрда ижод қила оладиган ягона театр ҳисобланди. Бу театрда опера, балет, муסיқали драма ва драма жанрларида спектакллар сахналаштирила бошлади. Мустақиллик шарофати билан 1991 йили театр Қорақалпоқ классик шоири Бердақ номи берилди ва у «Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат муסיқали театри» деб номлана бошлади.

Бундай эътибордан илҳомланган театр жамоаси янада самарали ижодий фаолият олиб борди. Натижада турли мавзу ва жанрлардаги - тарихий, миллий замонавий ҳамда таржима асарлар сахналаштириб, томошабинларнинг эътиборига, мутахассисларнинг эътирофига сазовар бўла бошлади ва Республика

миқёсидаги фестиваль ва танловларда муносиб иштирок этиб, турли номинациялар буйича ғолибликни қўлга киритди.

Театр жамоаси, 1996 йили Амир Темурнинг 660 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон Республикалари театрлари орасида ўтказилган конкурсда қатнашиб А.Ориповнинг «Соҳибқирон» спектаклидаги Амир Темур ролин ижро этган актёр Базарбай Узақбергенов биринчи ўринни олишга сазовар бўлди. 1993-2000 йиллари Тошкент шаҳрида, 2001 йили Хорезм вилоятида ўтказилган Қорақалпоғистон Республикаси маданият, санъат ва адабиёти кунларида иштирок этди. 2008 йили Туркменистон Республикасининг Ашхабад шаҳрида ўтказилган «Қўшиқ-муסיқа-инсониятнинг руҳий бойлиги» деб номланган Халқаро муסיқа фестивалида театр оркестри билан солистлари иштирок этиб, Қорақалпоқларнинг мумтоз миллий ва замонавий муסיқасини жаҳонга таништирди. Шунингдек, 2009 йили Миср Араб Республикасининг Каир шаҳрида бўлиб ўтган ХХІ халқаро театр фестивалида С.Балғабавнинг «Энг сулув келинчак» спектакли билан иштирок этиб, Қорақалпоқ театр санъатини жаҳон халқларига таништиришга сазовар бўлдилар. 2009 йили якуни буйича Ўзбекистон Республикаси театрлари орасида «Йилнинг энг фаол театри» номинацияси билан тақдирланди. 2011 йил Тошкент шаҳрида ўтказилган «Сени куйлаймиз замондаш» деб номланган V Республика театрлар фестивалида иштирок этиб, фахрий III-ўринни олишга сазовар бўлди. 2013 йили февраль ойида театр жамоаси Тошкент шаҳрида ижодий сафарда бўлиб, Н.Давқараевнинг «Алпомиш» муסיқали драмасини, К.Рахмановнинг «Келин» комедиясини, П.Айтмуратовнинг «Интилганга толе ёр» драмаларини тамошабинларга ҳавола этиб, Қорақалпоқ халқининг бой руҳий мьеросини, сахна санъатини пайтахт томошабинларига ҳавола этди. 2013 йили июнь ойида «Сени куйлаймиз замондаш» II-Республика кўрик фестивалида Қ.Норқобулнинг «Нур сояда қолмайди» спектакли билан қатнашиб, III-ўринни олди ва Шабнам ролидаги С.Аннақулова «Энг яхши аёл образи» номинацияси билан тақдирланди. 2014 йили Туркменистан Республикасининг Ашхабад шаҳрида ўтказилган «Театр асримиз бахти» Халқаро театрлар фестивалида иштирок этиб, фестивальнинг лауреати бўлди.

Театр ўзининг 97 йиллик фаолияти давомида халқимизнинг урф-одати ва анъаналарини, миллий ва умуминсоний қадриятларни бадиий образлар орқали сахнада намоён этиб келмоқда. Бу даврда бадиий жиҳатдан такомиллашган театр репертуари – унинг дастурий йўлини, ижодий қиёфасини маҳорат борасидаги кудратини намоёиш қилиб келаётган ўзига хос фазилатларидир. Бугинги кунда театр репертуаридан ўрин олган йигирмадан ортиқ спектакллар мавзу жиҳатидан ҳам, жанр жиҳатидан ҳам ҳар хил бўлиб, улар буюк маънавий меросимизни,

бетокроп кадриятларимизни улуғлайдиган, тарихий замонавий ва миллий спектакллар эканлигини билан фахирланса бўлади.

“Режиссёр ва драматург ҳамкорлиги” яхши йўлга қуйилганлиги ва эришилган ютиқлар сабаби театрда режиссёрлари билан ҳамкорликда ишлар олиб борилмоқда. Масалан драматурглар М.Низанов, С.Жумағулов, О.Абдирахманов, Қ.Матмуратовлар, ўзбек драматурги Қ.Норқобил ва Э.Хушвақтовлар билан биргаликта ижод қилиши яхши натижалар бермоқда. 2015 йили устоз режиссёр, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист В.Умаров Н.Аббасхоннинг «Танҳо юлдуз» лирик комедиясини мувоффақиятли сахналаштирган бўлса, 2022 йили Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон халқ артисти Ё.Сагдиев драматург И.Султоннинг «Имон» спектаклини сахналаштириб, ўзи бош ролни ижро этди.

2017 йилнинг ноябрь ойида театр жамоаси Н.Аббасхоннинг «Танҳо юлдуз» спектакли билан Бухора вилоятида, 2018 йил апрель ойида Навоий вилояти гастроль сафарида бўлди. Шу йилнинг октябрь ойида Хоразм вилоятида Қ.Норқобилнинг «Гул олмаган гўзаллар» комедияси билан ижодий сафарнимуваффақиятли якунлади. 2018 йилнинг ноябрь ойида Қирғизстон Республикаси Бишкек шаҳрида ўтказилган «Айтматов ва театр» Халқаро театрлар фестивалида Ч.Айтматовнинг «Лувр ўрдаги» («Денгиз ёқалаб чопаетган Олапар» қиссаси асосида) спектакли билан иштирок этиб, нуфузли 3 ўринни эгаллади. Тошкент шаҳрида ўтказилган ёш режиссёрларнинг «Дебют-2018» Республика ёш режиссёрларининг кўрик фестивалида «Лувр ўрдаги» спектаклини сахналаштирган ёш режиссёр М.Реймов биринчи ўринни эгаллади. Театр 2019 йил апрель ойида Тошкент шаҳрида Ч.Айтматовнинг «Жамила» спектакли билан гастроль сафарида бўлиб, Муқимий номидаги муסיқали театрида, Рус Академик драма театрида ва Ўзбек миллий академик драма театрлари сахнасида намойиш қилди. 2019 йилнинг июнь ойида Нукус шаҳрида ўтказилган Ўзбекистон театрларининг «Сени куйлаймиз, замондош!» V-Республика кўрик фестивалида театр жамоаси К.Каримовнинг Ўзбекистон қаҳрамони Алланияз Утениязов ҳаётига боғишланган «Саховат боғи» спектакли билан иштирок этиб, фестивал ғолиби бўлди. Спектаклнинг театр режиссёри Мархабай Усенов сахналаштирди. 2021 йилнинг июль ойида Ч.Айтматовнинг “Жамила” спектакли билан Туркия давлатининг Трабзон шаҳрида ўтказилган Халқаро театрлар фестивалида спектакли иштирок этди.

2008 йили Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Нукус филиали очилиши мунасабати билан 2012 йилдан бошлаб театрга ёш малакали кадрларни етиштириб бериш бошланди. Шу йилдан бошлаб театр биносида реконструкция ишлари олиб борилди ва театрнинг вазаси янгиланди. Натижада

тинимсиз изланиши ва эришган ютиқлари эъзига 2017 йил февраль ойида театрга «Академик театр» мақоми берилиб, Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат академик мусиқа театри деб юритила бошлади.

Бугун мукамал шароитларга эга бўлган Қорақалпоқ мусиқий театри, бадий савияси юқори спектакллар билан замондошларимизнинг маънавий дунёсини бойитишга, жамиятимизда юз бераётган ижобий ўзгаришларни сахна тили ва ифода воситалари орқали ёритишга астойдил ҳаракат қилиб, томошабинлар ҳамда мутахассислар ишончини оқламоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Баяндиев Т. Қорақалпоқ театр тарихи.-Т.: 2011
2. Баяндиев Т. Қорақалпоқ сахнасидаги одимлар. Театр // 2016/ 6
3. “Ёшлар - санъатимиз давомчилари” Сойиб Мирзо. Театр // 2017/ 3.